

Evaluación de agentes de parada corta en las reacciones de polimerización de la planta PVC II del Complejo Petroquímico Ana María Campos

Lined P. Durán H., Leiza P. Brango G. y Oscar Urdaneta

Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, estado Zulia. Venezuela.

E-mail: Linedrix@hotmail.com, Abrangaleiza@hotmail.com

Recibido: 05-04-2016 Aceptado: 07-06-2016

Resumen

En el Complejo Petroquímico Ana María Campos ubicado en el Estado Zulia se manufactura policloruro de vinilo. La producción de PVC inicia añadiendo al reactor MVC, agua desmineralizada, aditivos y un iniciador; la reacción es exotérmica y se lleva a cabo por un mecanismo de polimerización por suspensión por radicales libres. Esta reacción alcanza una conversión de aproximadamente 80%, en la cual el PVC producido obtiene la calidad adecuada. Al llegar a este punto se agrega un químico denominado agente de parada corta, el cual inhibe los radicales libres activos y evita la polimerización aguas abajo del proceso. En el proceso actual de producción de PVC se utiliza un único agente, creando total dependencia de este producto. Se realizó la búsqueda, selección y evaluación de agentes alternativos de parada corta, no tóxicos y de bajo costo de manera de proponer la sustitución con base a la probable incidencia sobre las propiedades del polímero producido soportándola con una evaluación técnico-económica. Entre éstas: el grado de porosidad, el porcentaje de conversión, el tamaño promedio de partícula, la densidad aparente y el índice de amarillez y blancura. Estas fueron realizadas en el reactor a escala piloto de Indesca. Luego de un análisis con base a las características y propiedades de estos compuestos fueron seleccionados dos productos químicos denominados A y B. Los resultados de conversión en desviación estándar no fueron superiores al 1.86 %. El resto de las propiedades estuvieron en el orden de un máximo de 1.8 % para el grado de porosidad de la resina, 0.55 % para el tamaño promedio de partícula, 0.41 % para el índice de amarillez y de 0.013% para la densidad aparente, mostrando ambos inhibidores ser adecuados como sustitutos del agente actual. El uso de ambos agentes representarán ahorros anuales de 565.200 \$/año para el agente A y de 688.800 \$/año para el agente B.

Palabras claves: PVC, radicales libres, agente de parada corta, polimerización, reacción exotérmica.

Evaluation of short stop in polymerization reactions of the PVC II plant Petrochemical Complex Ana María Campos

Abstract

In the Ana Maria Campos Petrochemical Complex located in Zulia State is manufactured polyvinyl chloride. PVC production MVC initiated by adding to the reactor demineralised water, additives and an initiator; the reaction is exothermic and is carried out by a suspension polymerization mechanism by free radicals. This reaction reached a conversion of about 80%, in which the PVC produced get the right quality. At this point a chemical called short stop agent which inhibits the active free radicals and prevents the polymerization process downstream